

HIND ADABIYOTI

Abdullayeva Sevinch

Termiz Iqtisodiyot va Service Universiteti

Filologiya: ingliz tili yo'nalishi 2-kurs, 3-24-guruh

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17851978>

Annotatsiya:

Hind adabiyoti jahon adabiy merosining eng qadimiy va boy qatlamlaridan biridir. U miloddan avvalgi ming yilliklardan boshlab shakllangan bo'lib, diniy matnlar, eposlar, falsafiy risolalar va she'riy an'analarni o'z ichiga oladi. Mazkur tezisdagi Hind adabiyotining asosiy davrlari, mashhur asarlar, eposlar va ularning badiiy-estetik ahamiyati yoritiladi.

Asosiy qism

1. Hind adabiyotining qadimgi davri

Hind adabiyotining eng qadimgi davri vedalar davridir. Vedalar 4 asosiy to'plamdan iborat bo'lib: Rigveda, Samaveda, Yajurveda va Atharvavedadir. Bu davr adabiyotida diniy madhiyalar, marosim qo'shiqlari va falsafiy qarashlar ifodalangan.

2. Hind eposlari

Hind adabiyotining eng yirik yodgorliklari — "Mahabhorat" va "Ramayana" eposlaridir. 'Mahabhorat' — dunyodagi eng uzun epos bo'lib, unda Pandavalar va Kauravalar o'rtasidagi kurash yoritiladi. 'Ramayana' esa qirol Rama va uning sodiq rafiqasi Sita haqidagi epik qissadir. Bu asarlar hind falsafasi, axloqi, ezgulik va yovuzlik kurashini tasvirlaydi.

3. Buddaviy va sanskrit adabiyoti

Buddaviy adabiyot 'Tripitaka' kabi diniy matnlar orqali shakllangan. Sanskrit adabiyotining yirik namoyandalari Kalidasa, uning 'Shakuntala' dramasi, 'Meghaduta' kabi she'rlari hind badiiy tafakkurining yuksak namunalaridir.

4. O'rta asr hind adabiyoti

O'rta asrlarda hind adabiyoti diniy tasavvuf oqimlari, bhakti harakati, islom madaniyati ta'sirida shakllandi. Kabir, Mirabai, Tulsi Das kabi shoirlar bhakti yo'nalishining yorqin vakillaridandir.

5. Yangi davr hind adabiyoti

XIX–XX asrlarda hind adabiyoti yangi bosqichga ko'tarildi. Rabindranat Tagor hind adabiyotining eng mashhur namoyandalaridan biri bo'lib, Nobel mukofoti sohibidir. Uning 'Gitanjali' to'plami hind ruhiyati va falsafasining badiiy ifodasidir. Shuningdek, Premchand, Arundati Roy, R.K. Narayan kabi yozuvchilar yangi davr prozasining yirik vakillaridir.

Xulosa

Hind adabiyoti ko'p asrlik tarixga ega bo'lib, diniy-falsafiy matnlardan tortib eposlar, lirika, drama va zamonaviy prozagacha bo'lgan keng badiiy merosni o'z ichiga oladi. Uning jahon adabiyotidagi o'rni beqiyos bo'lib, dunyo madaniyatiga ta'siri juda katta.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. 'Mahabhorat' — Qadimgi hind eposi.
2. 'Ramayana' — Valmiki tomonidan yozilgan epos.
3. Rabindranat Tagor. 'Gitanjali'.
4. Kalidasa. 'Shakuntala'.
5. Hind adabiyoti tarixi bo'yicha ilmiy manbalar.